

Comité organizador:

María Ana Bernardo – Universidade de Évora – Presidenta
Ana Cardoso de Matos – Universidade de Évora – Presidenta
Mercedes Fernández Paradas – Universidad de Málaga – Presidenta
Antonio Jesús Pinto Tortosa – Universidad de Málaga – Presidente
Israel David Medina Ruiz – Universidad de Málaga - Secretario

Comité científico:

Ana Cardoso de Matos – Universidad de Évora – Presidenta y coordinadora
Antonio Jesús Pinto Tortosa – Universidad de Málaga – Presidente y coordinador
Israel David Medina Ruiz – Universidad de Málaga - Secretario

Vocales (comité organizador y científico):

Joan Carles Alayo Manubens – Universitat Politècnica de Catalunya
Francesc-Xavier Barca Salom – Universitat Politècnica de Catalunya
Juan Jesús Bravo Caro – Universidad de Málaga
Diego Bussola – Universidad Nacional de Rosario
José Escalante Jiménez – Real Academia de Nobles Artes de Antequera
Alexandre Fernández – Université Bordeaux-Montaigne
José María López Sánchez – Universidad Complutense de Madrid
José Joaquín Luque García – Universidad de Málaga
Alberte Martínez López – Universidade da Coruña
Jesús Mirás Araujo – Universidade da Coruña
Lucía Montes Campos – Universidad de Málaga
Vicente del Prado Ruza – Universidad Europea de Madrid
Nuria Rodríguez Martín – Universidad Complutense de Madrid
Jean-Pierre Williot – Université Sorbonne

Secretaría técnica:

Israel David Medina Ruiz – Universidad de Málaga

ENTIDADES ORGANIZADORAS

CIDEHUS
Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades

Red Temática “Transformaciones Urbanas en la Península Ibérica” (TRANURPIB). Universidad de Málaga.

I Congreso Internacional

La ciudad contemporánea: los espacios urbanos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX

19-20 de enero de 2026

Universidad de Málaga – Universidade de
Évora

Online

19 DE ENERO DE 2026

20 DE ENERO DE 2026

17:00 Inauguración
María Ana Bernardo y Ana Cardoso de Matos (Universidade de Évora)

Mercedes Fernández Paradas y Antonio Jesús Pinto Tortosa (Universidad de Málaga)

17:30 Conferencia inaugural: Los archivos municipales, fuente fundamental para el estudio histórico de las ciudades

José Escalante Jiménez (Real Academia de Nobles Artes de Antequera)

Sesión 1. Transformación urbana y redes de poder

18:00 Redes técnicas e modernização das cidades portuguesas na segunda metade do século XIX

Ana Cardoso de Matos (Universidade de Évora)

18:20 Transformação de um território industrial: leituras temporais e discursos urbanísticos. O caso da encosta do Freixo (Campanhã-Porto)

María Luz Sampaio y Hugo Mendoça (Universidade de Évora)

18:40 Ecología emocional del territorio: felicidad cívica y confianza social en la España urbana (CIS 2025)

Rafael Ravina Ripoll y Araceli Galiano Coronil (Universidad de Cádiz); Mario Alberto Salazar Altamirano y Orlando José Martínez Arvizu (Universidad Autónoma de Tamaulipas)

19:00 Redes de poder urbanas y transnacionales en la España de la Restauración: los Robledo de Antequera, entre Madrid, Manila y La Habana (1854-1906)

Antonio Jesús Pinto Tortosa – Universidad de Málaga)

19:20 DEBATE

Sesión 2. Las ciudades como espacio de convivencia

10:00 Urbanismo, fiestas y arquitecturas efímeras: el Madrid transformado para la entrada de Alfonso XII en 1876 con motivo del final de la Tercera Guerra Carlista

Antonio Rafael Fernández Paradas (Universidad de Granada)

10:20 Turismo y urbanismo en San Sebastián entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX

Carlos Larrinaga Rodríguez (Universidad de Granada)

10:40 En evitación de los ruidos molestos al vecindario. Los orígenes de la conciencia y la lucha contra el ruido en Madrid

Nuria Rodríguez Martín (Universidad Complutense de Madrid)

11:00 La articulación ciudad-campo en el Reino de Córdoba: ingenios industriales y patrimonio geohistórico en la campiña de Montilla

Sara Cortés Dumont y Daniel David Martínez Romera (Universidad de Málaga)

11:20 El inicio de la nueva vida en Málaga

José Miguel Mateo Martín (Universidad de Málaga)

11:40 DESCANSO

Sesión 3. Los suministros urbanos: el agua

12:30 Agua y salud en las ciudades preindustriales

Laura García Durán y Juan Manuel Matés Barco (Universidad de Jaén)

12:50 Abastecimiento de agua en zonas rurales y urbanas en la Península Ibérica (1880-1940). Transición del sistema clásico al moderno

Natalia Ramírez García y Juan Manuel Matés Barco (Universidad de Jaén)

13:10 Patrimonio del agua en el ámbito doméstico del Setecientos: las fuentes particulares de Antequera

Lucía Montes Campos (Universidad de Málaga)

13:30 DEBATE

Sesión 4. Ciudades y energía: gas y electricidad

16:30 La crisis de las actividades gasística y eléctrica en Andalucía en la Guerra Civil Española

José Joaquín Luque García, Mercedes Fernández Paradas e Israel David Medina Ruiz (Universidad de Málaga)

16:50 La transformación urbana en Andalucía en el siglo XIX: agua y gas

María Vázquez Fariñas (Universidad de Málaga) y Mariano Castro Valdivia (universidad de Jaén)

17:10 Nueva metodología para el cálculo de las emisiones de CO2 por la destilación de carbón, leña y madera de la industria del gas manufacturado

Mercedes Fernández Paradas y Francisco Manuel Pérez Hidalgo

17:30 DEBATE

18:00 CLAUSURA

Inscripciones: <https://historygas.org/inscripcion-tranurpib-2026>

Correo electrónico de contacto: ciudadcontemporanea@historygas.org

ENTIDADES ORGANIZADORAS

Red Temática “Transformaciones Urbanas en la Península Ibérica” (TRANURPIB). Universidad de Málaga.